

BOLALAR HUQUQLARINING XALQARO-HUQUQIY MUHOFAZASI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA INSTITUTLAR"

Ashurova Nilufar O'ktamovna,

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Jinoiy-huquqiy fanlar kafedrası dotsenti,

Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621659>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 09-iyun 2025 yil

KEY WORDS

xalqaro huquq, inson huquqlari, bolalar huquqlari, konvensiya, deklaratsiya, fakultativ protokol, institutsional mexanizmlar, xalqaro himoya, voyaga yetmaganlar.

ABSTRACT

Maqolada voyaga yetmaganlarning huquqlarini xalqaro huquq doirasida muhofaza qilish masalalari tahlil qilingan. Xalqaro inson huquqlari tizimida voyaga yetmaganlarning huquqlarini ta'minlash va ularni himoya qilish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu borada ko'plab xalqaro konvensiyalar, shartnomalar va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqolada BMTning Voyaga yetmaganlarning huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi kabi asosiy huquqiy hujjatlar ko'rib chiqilgan va ularning amaliy ahamiyati, hamda voyaga yetmaganlarning ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy holatini yaxshilashga qaratilgan mexanizmlar tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada voyaga yetmaganlar huquqlarining xalqaro va milliy huquqiy tizimlardagi o'рни, huquqbuzarliklarning oldini olish va ijtimoiy himoya vositalari muammolari hamda ularni hal etish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Voyaga yetmaganlarni himoya qilish masalasida xalqaro hamkorlikning ahamiyati va uni kuchaytirish yo'llari ta'kidlangan. Maqola ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, huquqshunoslik sohasidagi tadqiqotchilar, davlat idoralari va nodavlat tashkilotlar uchun manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Voyaga yetmagan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bugungi kunda inson huquqlari sohasidagi eng dolzarb va ustuvor yo'nalishlardan biri sanaladi. Ularning tabiiy biologik va psixologik rivojlanish bosqichlarini inobatga olgan holda, bolalar kattalarga nisbatan ko'proq ijtimoiy himoya, g'amxo'rlik va moslashtirilgan huquqiy mexanizmlarga ehtiyoj sezadilar. Shu sababli, zamonaviy xalqaro huquq amaliyotida voyaga yetmaganlar huquqlarini ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli xalqaro-huquqiy normalar tizimi shakllantirilgan bo'lib, bu tizim tegishli xalqaro konvensiyalar, deklaratsiyalar, fakultativ protokollar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar orqali mustahkamlangan.

Ushbu huquqiy mexanizmlar, avvalo, bolalarning shaxs sifatida to'laqonli va uyg'un rivojlanishiga sharoit yaratish, ularni har qanday ekspluatatsiya, zo'rvonlik, kamsitish va tahdidli vaziyatlardan himoya qilishga qaratilgan. Xususan, 1959-yil 20-noyabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Bolalar huquqlari deklaratsiyasida bolalar o'zlarining jismoniy va ruhiy jihatdan yetarlicha rivojlanmaganliklari sababli maxsus g'amxo'rlik va

alohida huquqiy himoyaga muhtoj ekani e'tirof etilgan. Ushbu prinsip asosida davlatlar milliy qonunchilik tizimida ham, xalqaro darajada ham muvofiqlashtirilgan choralarni amalga oshiradilar.

Bu borada 1989-yilda qabul qilingan Bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiya alohida o'rin tutadi. Ushbu konvensiya bolalarning yashash, rivojlanish, fikr bildirish, ta'lim olish, sog'liqni saqlash va ekspluatatsiyadan himoyalani huquqlarini kafolatlaydi hamda ushbu huquqlarning amalga oshirilishi bo'yicha davlatlarga majburiyat yuklaydi. Shu bilan birga, 1993-yildagi Xalqaro farzandlikka olish bo'yicha bolalarni himoya qilish va hamkorlik to'g'risidagi Gaaga konvensiyasi[1] ham muhim huquqiy asoslardan biri bo'lib, xalqaro miqyosdagi asrab olish jarayonlarida bolaning manfaatlarini ustuvor qo'yishni ta'minlaydi va noqonuniy farzandlikka olish holatlarining oldini olishga xizmat qiladi.

Shuningdek, 2000-yilda qabul qilingan va Bolalar huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga qo'shimcha bo'lgan Fakultativ protocol[2] orqali bolalar savdosi, bolalar fohishaligi va bolalar pornografiyasiga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro huquqiy majburiyatlar belgilanadi. Mazkur hujjat davlatlardan nafaqat mazkur jinoyat turlariga qarshi qat'iy choralar ko'rishni, balki jabrlangan bolalarni reabilitatsiya qilish va ularga kompleks yordam ko'rsatishni ham talab qiladi.

Ta'kidlash joizki, bolalar huquqlarini himoya qilish xalqaro hamjamiyat tomonidan insoniyat taraqqiyotining asosiy tamoyillaridan biri sifatida qaralib, ushbu yo'nalishda qabul qilinayotgan xalqaro-huquqiy hujjatlar davlatlarning ichki siyosati va qonunchilik tizimini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga xizmat qilmoqda.

1945 yildan boshlab inson huquqlarini xalqaro miqyosda himoya qilish jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanib bordi va bu evolyutsion jarayon bir nechta tarixiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Mazkur tasnif professor S.V. Chernichenko tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u o'zining "Xalqaro huquq nazariyasi"[3] asarida inson huquqlarining xalqaro-huquqiy muhofazasi shakllanishining asosiy bosqichlarini tizimli ravishda yoritib bergan.

1945 yildan boshlab inson huquqlarini xalqaro miqyosda himoya qilish evolyutsiyasi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Mazkur bosqichlash professor S.V. Chernichenko tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u o'zining "Xalqaro huquq nazariyasi" nomli ilmiy asarida inson huquqlarining xalqaro-huquqiy himoyasi shakllanish jarayonini tizimli tarzda tahlil qilgan.

Jumladan, birinchi bosqich 1945 yildan 1980-yillarning boshlariga qadar bo'lgan davrni qamrab oladi. Bu davrning asosiy xususiyati inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarni yig'ish va ularni umumiy prinsiplar shaklida belgilab olish bilan tavsiflanadi. Mazkur jarayon Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ustavining 1945 yilda qabul qilinishi bilan boshlandi. BMT Ustavida inson huquqlariga hurmat prinsipiga alohida o'rin ajratilgan bo'lib, hujjatning 1-moddasi 3-bandida tashkilotning asosiy maqsadlaridan biri sifatida "inson huquqlari va asosiy erkinliklarga hurmatni, irqi, jinsi, tili va diniy e'tiqodidan qat'i nazar, rag'batlantirish va rivojlantirishda xalqaro hamkorlikni amalga oshirish" belgilab qo'yilgan.

Bu tamoyillar xalqaro huquq doirasida inson huquqlari muhofazasining konseptual asosini yaratdi. Mazkur bosqichda inson huquqlarini huquqiy jihatdan tizimli mustahkamlash yo'lidagi navbatdagi muhim qadam sifatida 1948 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi[4] xizmat qiladi. Ushbu deklaratsiya asosiy inson huquqlarining ro'yxatini, ularning mohiyatini va mazmunini aniqlab berdi. Bu hujjat o'z mazmuniga ko'ra majburiy bo'lmagan huquqiy xarakterga ega bo'lsa-da, xalqaro odat huquqi shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

Keyinchalik, 1966 yilda qabul qilingan Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt[5] hamda Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt[6] mazkur deklaratsiyada ko'rsatilgan huquqlarga huquqiy maqom berdi. Shu tariqa, yuqoridagi uchta asosiy hujjat: 1948 yilgi Deklaratsiya, 1966 yilgi ikki xalqaro pakt inson huquqlari sohasidagi

“Inson huquqlari deklaratsiyalar majmuasi” sifatida e’tirof etiladi va hozirgi zamonaviy xalqaro inson huquqlari tizimining negizini tashkil qiladi.

Mazkur bosqichdagi keyingi rivojlanish bosqichi inson huquqlari sohasida ilgari shakllangan umumiy tamoyillarni huquqiy jihatdan yanada chuqurlashtirish va ularni konkretlashtirish jarayoni bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, 1980-yillarga kelib inson huquqlarini xalqaro miqyosda qo’llashning dolzarb yo’nalishlarini qamrab olgan va sohaga ixtisoslashtirilgan 80 dan ortiq xalqaro shartnomalar ishlab chiqilganligi mazkur davrning asosiy xususiyatlaridan biri bo’lib xizmat qiladi. Bu esa xalqaro huquqda inson huquqlarini himoya qilishga oid asosiy normativ-huquqiy standartlar tizimi shakllanganligini yaqqol ifodalaydi. Bunday keng qamrovli hujjatlar to’plami fuqarolik va siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy huquqlardan tortib, ayollar, bolalar, milliy ozchiliklar, nogironlar, qochqinlar va boshqa ijtimoiy guruhlarining maxsus himoyaga muhtoj bo’lgan huquqlarini qamrab olgan huquqiy asoslarni yaratdi. Shu jihatdan, bu bosqich inson huquqlari bo’yicha universal, regional va sohaga oid normativ bazaning huquqiy shakllanishi bilan birga, ularning amaliy qo’llanilishi va xalqaro monitoring tizimining shakllanishida ham muhim burilish nuqtasi bo’ldi.

Professor S.V. Chernichenko bu jarayonni inson huquqlarini xalqaro darajada tizimlashtirish bosqichi sifatida ta’riflagan bo’lsa, L.V. Pavlova esa uni inson huquqlari xalqaro himoyasining zamonaviy evolyutsiyasi doirasidagi sifat jihatidan yangi bosqichi deb baholaydi[7].

Mazkur yondashuvda ilgari surilgan asosiy xulosalarga biz qisman qo’shilamiz. Darhaqiqat, 1980-yillarga kelib inson huquqlarini xalqaro darajada muhofaza qilishga doir me’yoriy-huquqiy asoslar sezilarli darajada rivojlandi. Xususan, inson huquqlarini har tomonlama qamrab oluvchi ko’plab xalqaro shartnomalarning ishlab chiqilishi va qabul qilinishi ushbu sohadagi universal tamoyillarni konkretlashtirish va sohaga moslashtirish imkonini berdi. Bu esa, o’z navbatida, xalqaro huquq doirasida inson huquqlarini tartibga soluvchi standartlar tizimini shakllantirishga xizmat qildi. Shuningdek, ushbu bosqichda inson huquqlarining sohaga oid jihatlari – ayollar, bolalar, qochqinlar, nogironlar, ozchiliklar va boshqa ijtimoiy guruhlarining huquqiy maqomini aniqlashtirishga alohida e’tibor qaratilganini alohida ta’kidlash lozim.

Biroq, biz bu davrni “inson huquqlari bo’yicha asosiy xalqaro standartlar tizimi to’liq shakllandi” degan qat’iy xulosani bildiruvchi pozitsiya sifatida baholashga ehtiyotkorlik bilan yondashamiz. Chunki xalqaro hujjatlar sonining ortishi ularning amaliy natijadorligi va ta’sirchanligini avtomatik tarzda ta’minlamaydi. Ayrim konvensiyalarning universalligi va bajarilish darajasi, shuningdek, monitoring mexanizmlarining samaradorligi muayyan savollarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, ba’zi davlatlar tomonidan muhim xalqaro hujjatlarning ratifikatsiya qilinmasligi yoki ularni cheklovlar bilan qabul qilinishi ham ushbu tizimning izchilligiga va haqiqiy global qamroviga ta’sir ko’rsatmoqda.

Shu boisdan, biz mazkur bosqichni inson huquqlarining xalqaro-huquqiy muhofazasini kuchaytirishga xizmat qilgan muhim tarixiy bosqich sifatida baholagan holda, uning tamomlangan, yakuniy tizim sifatida ko’rilishini nisbatan shartli deb hisoblaymiz.

Institutsional rivojlanish bosqichida inson huquqlarini xalqaro miqyosda himoya qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan institutsional chora-tadbirlar va mexanizmlar jadal rivoj topdi. Xususan, inson huquqlari sohasida maxsus xalqaro tashkilotlar, shuningdek shartnomaviy va nashartnomaviy nazorat organlarining faoliyati tizimli asosda kengaytirildi. Mazkur institutlar doirasida xalqaro monitoring, hisobot berish, ekspert baholash va individual shikoyatlarni ko’rib chiqish kabi mexanizmlarning joriy etilishi inson huquqlarining xalqaro darajada real himoya qilinishiga xizmat qildi.

Mazkur institutsional tizimning shakllanishi inson huquqlarini xalqaro huquq doirasida samarali muhofaza qilishning nazariy va amaliy asoslarini mustahkamlashda muhim rol o’ynadi. BMTning inson huquqlari bo’yicha shartnomaviy qo’mitalari, Yevropa Inson huquqlari sudi, Amerika Inson huquqlari komissiyasi kabi organlar faoliyatining kuchayishi ushbu yo’nalishdagi rivojlanish tendensiyalarining yaqqol ko’rinishidir.

Shu bilan birga, bu institutsional evolyutsiya yakunlangan deb hisoblab bo'lmaydi. Chunki zamonaviy global muammolar, mintaqaviy ixtiloflar, inson huquqlarining buzilishi holatlarining murakkablashuvi mavjud tizimning doimiy ravishda takomillashtirilishini talab qilmoqda. Shu sababli, inson huquqlarini xalqaro darajada himoya qilish mexanizmlarining institutsional asoslari hozirgi kungacha ham faol rivojlanish bosqichida qolmoqda va xalqaro hamjamiyat tomonidan bu boradagi sa'y-harakatlar izchil davom ettirilmoqda.

Albatta, quyida Siz taqdim etgan matnni ilmiy-akademik uslubda, silliqlashtirilgan, rasmiy tilda bayon qilinib, manbasi bilan birgalikda shakllantirib beraman:

Xalqaro miqyosda bolalar huquqlarini himoya qilish tizimi inson huquqlarining xalqaro himoyasi sohasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi. Shu boisdan, ushbu yo'nalishga inson huquqlarini himoya qilishning umumiy tamoyillari va asosiy xalqaro-huquqiy normalari to'liq tatbiq etiladi. Biroq bolalar huquqlari masalalari xalqaro inson huquqlari tizimida alohida mustaqil sohaga ajratilishi, bir qator obyektiv tarixiy, ijtimoiy va biogenetik omillar bilan asoslanadi.

Avvalo, tarixan bolalarning ijtimoiy maqomi ko'p hollarda kattalar huquqlariga nisbatan past baholangan bo'lib, bolalarning huquqiy mavqei va ijtimoiy himoyasi ko'plab hollarda e'tibordan chetda qolgan. Shu sababli, bolalar huquqlarini xalqaro darajada mustahkamlash bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy mexanizmlar, avvalo, ularni teng huquqli insonlar sifatida tan olish va kattalar bilan teng imkoniyatlarga ega bo'lishlarini ta'minlashga qaratilgan.

Bundan tashqari, bolalarning jismoniy va ruhiy yetilmaganliklari ularni ijtimoiy noqulayliklardan himoya qilishga xizmat qiladigan alohida huquqiy mexanizmlarni joriy etishni zaruratga aylantiradi. Ya'ni, bolalar nafaqat umumiy inson huquqlarining sub'yekti sifatida, balki o'ziga xos ehtiyoj va imkoniyatlarga ega bo'lgan maxsus toifa sifatida xalqaro huquqda mustahkam o'rin egallaydi. Shu asosda bolalarga nisbatan qo'shimcha kafolatlar, maxsus himoya mexanizmlari va ularni ekspluatatsiyadan, zo'ravonlikdan, befarqlikdan asrashga qaratilgan me'yorlar ishlab chiqilgan.

Mazkur yondashuv xalqaro huquq nazariyasi va amaliyotida o'zining ilmiy-huquqiy asoslanishini topgan bo'lib, mazkur sohadagi yetakchi tadqiqotchilar tomonidan bolalar huquqlarining xalqaro muhofazasi xalqaro huquqning mustaqil instituti sifatida qaralmoqda. Jumladan, O.M. Starovoytovning fikricha, bolalar huquqlarining xalqaro himoyasi o'ziga xos tamoyillar, normativ manbalar va institut-sional mexanizmlarga ega bo'lgan alohida huquqiy tizim sifatida shakllangan[8].

Darhaqiqat, bolalar huquqlarining xalqaro himoyasi zamonaviy xalqaro huquq tizimida mustaqil institut sifatida shakllanib ulgurgan bo'lib, u o'ziga xos tamoyillar, normativ asoslar va institutsional mexanizmlar majmuasiga ega. Ushbu yondashuv nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham asosli bo'lib, bolalarga nisbatan maxsus huquqiy yondashuv zarurligini e'tirof etadi.

Bolalar o'zlarining jismoniy va ruhiy jihatdan yetilmaganligi sababli kattalar bilan teng sharoitda bo'lishlari uchun alohida himoya mexanizmlariga muhtojdirlar. Bu esa xalqaro hamjamiyat tomonidan ularning huquqlarini ta'minlashga qaratilgan maxsus konvensiyalar, protokollar va monitoring tizimlarini yaratishga olib kelgan. Shu nuqtai nazardan, bolalar huquqlarini inson huquqlari tizimining tarkibiy qismi sifatida umumiy tamoyillarga tayanish bilan birga, ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan mustaqil huquqiy institut sifatida ham e'tirof etish zaruratini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz.

Xususan, O.M. Starovoytov tomonidan ilgari surilgan fikr – bolalar huquqlarining xalqaro huquqda mustaqil institut sifatida shakllanganligi haqidagi xulosa – bizning nuqtai nazarimizga hamohang bo'lib, ushbu sohaga xos huquqiy me'yorlar tizimi, ixtisoslashtirilgan xalqaro organlar faoliyati va huquqiy manbalar mazmuni bilan bevosita tasdiqlanadi.

Shunday qilib, bolalar huquqlarining xalqaro-huquqiy himoyasi zamonaviy xalqaro huquq tizimida muhim va mustaqil institut sifatida shakllangan bo'lib, u inson huquqlarini umumiy

himoya qilish tizimining tarkibiy qismi bo'lishi bilan birga, o'ziga xos me'yoriy asoslar, tamoyillar va institutsional mexanizmlarga ega maxsus sohaga aylangan. 1945 yildan boshlab inson huquqlarini xalqaro miqyosda tartibga solish bosqichma-bosqich takomillashib kelgan bo'lsa, ayniqsa 1980-yillardan keyin huquqiy hujjatlarning sohaga oid konkretlashuvi bu sohada sifat jihatdan yangi bosqichni yuzaga keltirdi.

Bolalarning jismoniy va psixologik yetilmaganligi, ularning ekspluatatsiya va befarqlikdan himoyalanihga ehtiyoji, shuningdek, ijtimoiy tenglikka erishish zarurati ushbu toifaga oid maxsus xalqaro huquqiy mexanizmlarni joriy etishni obyektiv zaruratga aylantirdi. O.M. Starovoytov tomonidan ilgari surilgan yondashuvni to'liq qo'llab-quvvatlagan holda, bolalar huquqlarining xalqaro himoyasi mustaqil huquqiy institut sifatida nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham shakllanib ulgurganini, mavjud konvensiyalar, fakultativ protokollar, monitoring mexanizmlari va xalqaro hamkorlik asosida samarali faoliyat yuritayotganini ta'kidlash joizdir. Shu tariqa, xalqaro hamjamiyat tomonidan bolalar huquqlarini ta'minlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar zamonaviy xalqaro huquqning universal tamoyillariga mos ravishda izchil takomillashmoqda.

FOYDALANIGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ВОПРОСАХ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ: ДОГОВОР ДОС. 105-51 И ЕЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО S. 682 : Комитет по международным отношениям : Бесплатная загрузка, заимствование и потоковое вещание : Архив Интернета
2. Fakultativ protokol Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga bolalar savdosi, bolalar fohishaligi va bolalar pornografiyasiga oid fakultativ protokol. – Nyu-York, 2000 yil 25 may. – [O'zbekiston Respublikasining 2008 yil 11 dekabrda O'RQ-188-son Qonuni bilan ratifikatsiya qilingan]. – // Lex.uz: <https://lex.uz/docs/2683911> (murojaat qilingan sana: 22.05.2025).
3. Черниченко С. В. Теория международного права. Т. 2. М., 1999. С. 391—392.
4. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. – BMT Bosh Assambleyasining 1948 yil 10 dekabrda rezolyutsiyasi.
5. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. – Nyu-York, 1966 yil 16 dekabr.
6. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt. – Nyu-York, 1966 yil 16 dekabr.
7. Черниченко С. В. Указ. соч. С. 392; Павлова Л. В. Международная защита прав человека и ее эволюция на современном этапе // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 1996. № 1. С. 23
8. О.М.Старовойтов. Международная защита прав ребенка как институт международного права. Белорусский журнал международного права и международных отношений 2002 — № 3. // <https://evolutio.info/ru/journal-menu/2002-3/2002-3-starovoitov>